

17. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Arařtırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة لأبحاث المؤتمر الدولي السابع عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 17th International Congress on Language, Literature
and Culture Researches

Editörler - المحررون - Editors

Asad Layek
Gehan M. Anwar Deeb
Yakup Civelek

Cilt II - المجلد الثاني - Volume II

ISBN: 978-625-00-8279-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 06.11.2023

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

17. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة لأبحاث المؤتمر الدولي السابع عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 17th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Asad Layek, Gehan M. Anwar Deeb, Yakup Civelek*

Kapak Resmi: Photo by Artem Maltsev on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-00-8279-9

1. Dil 2. Kültür 3. Edebiyat

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://dekok.org/tr/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu Başkanları

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Düzenleme kurulunun üniversite tarafından görevlendirilmiş akademisyen temsilcisi

Prof. Dr. Ömer Bozkurt

Mardin Artuklu Üniversitesi

(Bu etkinlik için üniversite tarafından görevlendirilmiş akademisyen temsilcisi)

Bilim ve Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Eid Allawi - University Center Nour al-Bashir al-Beidh University of Skikda - Algeria

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hnoo - University of Mosul - Iraq

Prof. Dr. Sid Ahmed Soufiane - Anaaba University - Algeria

Prof. Dr. Omayma Ghanem Zaidan - Ain Shams University - Egypt

Doç. Dr. Lesia Kushmar - Kyiv National University of Trade and Economics - Ukraine

Doç. Dr. Nilay Erdem Ayyıldız - Fırat Üniversitesi - Türkiye

Doç. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye

Dr. Abdullah Al-Hatouk - University of Sidi Mohamed Ben Abdullah - Morocco

Dr. Abdullah Haddadi - Cadi Ayyad University - Morocco

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco

Dr. Walid AbdAllah - Suez University - Egypt

Dr. Sakina Zawaghi - University of Beji Mokhtar - Algeria

Dr. Ibrahim Reda Ibrahim - October 6 University - Egypt

Dr. Saleh Al-Mukhtar Abu Bakr - Zintan University - Libya

Dr. Samir Hajj - Beit Berl Academic College, Kfar Saba - Palestine

Lecturer Dr. Adel Ismail Hassan - University of Tikrit - Iraq

Lecturer Dr. And Sun Zino Hamad - University of Mosul - Iraq

Lecturer Dr. Lamia Ahmed Ali Abdullah - Directorate of Nineveh Education - Iraq

Lecturer Dr. Ruqayyah Hamed Ali - University of Mosul - Iraq

Lecturer Juman Adnan Hassan - University of Mosul - Iraq

Lecturer Ammar Ahmed Mahmoud - University of Mosul - Iraq

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh - Al al-Bayt University - Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi - Mohammed V University, Rabat - Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem - University of Maghnia, Tlemcen - Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh - Dean of Scientific Research and Graduate Studies, Ajloun National University - Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat - University of Science and Technology - Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal - Ain Shams University - Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi - Mohammed V University, Rabat - Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker - Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine - Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati - Mohammed V University, Rabat - Morocco
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Türkiye
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy - Damanhour University - Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani - University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez - Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim - King Saud University - Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab - Suez Canal University & Director of the Confucius Institute - Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam - The Higher Institute of Specialized Studies - Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes - University of Mosul - Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna - University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 - Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout - Al Azhar University - Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui - University of Brothers Mentouri Constantine - Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber Elmaghrabi - Alexandria University and Matrouh University - Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghıb Deshmukh - S.G.B. Amravati University - India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh - Arab American University - Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi - Al-Mustansiriya University, Baghdad - Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf - Al Azhar University - Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil - University of Badji Mokhtar Annaba - Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral - University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 - Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady - Port Said University - Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman - Jawaharlal Nehru University - India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Doç. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale Üniversitesi - Türkiye
- Doç. Dr. F. Gül Koçsoy - Fırat Üniversitesi - Türkiye
- Doç. Dr. Nilay Erdem Ayyıldız - Fırat Üniversitesi - Türkiye
- Doç. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
- Doç. Dr. Serap Saribaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye

Doç. Dr. Süleyman Pak – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Türkiye

Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu – Nepal

Dr. Doaa M. Anwar Deeb – Bayan House for Translation, Publishing & Distribution- Egypt

Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul – Iraq

Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal – Morocco

Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat – Morocco

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca – Morocco

Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi – Türkiye

Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University – Egypt

Öğretim Görevlisi İsmail Karatekin - Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi – Türkiye

Sekreteryä

Sümeyye Genç

ÖN SÖZ

17. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Araştırmaları Kongresi, 02-06 Kasım 2023 tarihlerinde Antalya'da gerçekleşti. Bu kongre, Saygın Bilim Derneği'nin (Saybilder) organizasyonunda ve Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye), University of Ibn Khaldun (Tunus) ve ISTEUB (University of Carthage - Tunus) kurumlarının akademik desteği ile gerçekleştirilmiştir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı katıldı. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonucunda Türk bilim insanları dışında Cezayir, Filistin, Gürcistan, Irak, Kazakistan, Mısır, Morocco, Suudi Arabistan gibi ülkelerden bilim insanları katıldı.

Bu etkinlikte tüm bildiriler üç hakemin onayına sunulmuştur. Hakemlerin en az iki tanesinden olur alan bildiriler programa dahil edilmiştir. Aksi takdirde bir görüş bildirildiğinde ise bildiriler reddedilerek başvuruları iptal edilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltmelerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Bu kitapta kongrede sunum yapan bilim insanlarının bildirisinin tam metinleri yer almaktadır. Kongreye iştirak edemeyen ve bu konulara ilgi duyan kimselerin metinlerden istifade edebilmesini sağlayacak olan bu çalışmanın bilim dünyasına hayırlara vesile olmasını diliyorum.

06.11.2023

Prof. Dr. Yakup Civelek

Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

إيما منا بقيمة اللغة والأدب وصلتهما لفنون الجميلة وعلاقتها الراسخة بكل ما هو ثقافي اجتمعنا في الموسم السابع عشر من مؤتمر الدولي للغات والآداب والدراسات الثقافية.

فعلاقة اللغة لفنون لم تبدأ في خيال الإغريق عندما جعلوا المسرح (وهو الشكل اللغوي الأدبي الذي كان سائدا) أحد الفنون الستة ولم تنته عندما ابتدع الانسان فنا نسج فيه الادب لصورة والموسيقا فأسماه الفن السابع، ولعل صورة الفن تتبدى في عالم اللغة حليّة واضحة، في كل علوم اللغة وفنونها؛ فنكيب الجملة نحواً هو فنّ، وصياغة الأبنية الصرفية ووضع المصطلحات العربية فنّ، والتّصرف في الجملة وإعمال يد التغيير فيها من تقديم و خير وذكر وحذف فن. ولا ننسى أهمية الفنون المسرحية والقصص والروايات في تكوين أي عمل درامي؛ لذا فقد أصبح من المألوف أن تكون لفظة الفن داخلة في تشكيل بعض المصطلحات اللغوية: كالصورة الفنية في الشعر، وفن التقطيع الشعري، وفنون الخطّ العربي، وفنّ القصّة، وفنون المسرح.

ولا بد في هذه المقدمة الموجزة أن نتذكر لشكر جامعة قوطاج وجامعة ابن خلدون في تونس وجامعة ماردن أرتقلو في الجمهورية التركية على دعمهما العلمي الوافر ورعايتهما الكريمة لمؤتمر المنعقد في أنطاليا 02-06 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. والذي ما كان ليكتب له النجاح لولا هذا الاشراف العلمي الرصين .

كما نتوجه لشكر والامتنان الى السادة العلماء الافاضل الذين أنروا المؤتمر بمداحلاتهم التي حملت لنا التشويق والحافز لقراءة مقالاتهم في متونها الكاملة بعد ان استمعنا لموجز عنها في الجلسات الحية منها وجلسات الفيديو على حد سواء.

ولا بد أن نتوجه لتقدير الخاص للجنة التحضيرية والتنظيمية للمؤتمر لحسن إعدادها، وللجنة العلمية التي حملت على كاهلها عبء قراءة الملخصات قبل اجازتها للمشاركة.

ونفخر في هذه النسخة بمواكبة التطور الدولي في النشر والتوثيق الرقمي بعد أن صار لكل بحث في مؤتمر معرف الكتروني في الانترنت عبر معرفات DOI العالمية، ضمن سعينا لخدمة العلم والعلماء.

لكم جميعاً أصدقاء العلماء نقدم كتاب البحوث الكاملة للمؤتمر الدولي السابع عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية.

ولما كان كل عمل بشري يعتوره النقص، ويعوزه الكمال، فإننا نرحب بكل من يهدي إلينا خطأ وقعنا فيه، ونشمن كل من أبدى ملاحظة أو اقتراحاً لرفعة عملنا العملي المشترك.

İçindekiler - فهرس - Contents

210	التفكير الوظيفي في التراث العربي في البنية والدلالة والتداول	الدكتور مسعود خليل
210	إبستمولوجيا اللسانيات في التراث العربي -عبد الرحمن الحاج صالح أنموذجا-	ميّار غريب
221	تجليات المحمولات الثقافية والتاريخية والاجتماعية في المتخيل السردي الجزائري عبر فضاء الصحراء، رواية مملكة الزّيون للصدّيق حاج أحمد أنموذجا	بوعلام صماري
269	دور الترجمة في نشأة الرواية العربية الحديثة رواية (مواقع الأفلاك في وقائع تليماك) لرفاعة الطهطاوي نموذجا	د. أماني حافظ عبد الخالق الحفناوي
290	المدينة التعليمية الاستثمارية لتعليم اللغة العربية	أ.د. عبد الحلّيم كبوط
312	Effective Use of Google Translate Method in an ESP Setting	Prof. Dr. Wassila Bouklikha Graia

George Orwell Resurrected: Road to the Abyss in Books about the Day	322
Dr. Taghreed Gamal Elbakly	
Maugham's Social Realism in the Story <i>Neil Macadam</i>	344
Prof. Dr. Mohammed A. Al Matarneh	
Social Realist Reading of George Orwell 's <i>Animal Farm</i>	350
Prof. Dr. Hussein Zeidanin	
Interjektionen der Jugendsprache in Deutschland: Eine soziolinguistische Studie	357
Nellie Elsayed Mohamed Ammar	
Die historische Erzählung in der deutschen Literatur anhand von Joseph Zoderers autobiografischer Erzählung „Wir gingen“	376
Habiba Said Abdo Ibrahim	
Aspekte der zeitgenössischen deutschsprachigen Migrationsliteratur anhand von Abbas Khiders Roman „Der falsche Inder“	394
Mennatallah Maamoun Youssef Newier*	
Identitätswandel im Zeitalter der Digitalisierung anhand der Romane (Der Weg aller Wellen) von Philipp Schönthaler und (Šafrāt Ālqiyāma / Code der Auferstehung) von Tamer Shaikhoun	409
Passant Rashad Hadad Moghazy	
Feminist Psychological Reading as Applied to Sylvia Plath's "Applicant", "Lady Lazarus", and "Wintering"	429
Gehan M. Anwar Deeb	
Nehad Nasr Muhammed	

Interjektionen der Jugendsprache in Deutschland: Eine soziolinguistische Studie

Nellie Elsayed Mohamed Ammar

Teaching Assistant at the Faculty of Foreign Languages and Translation,

Misr University for Science and Technology

Doi: 10.5281/zenodo.18482575

Abstract

Dass jede Zeit ihre eigenen Konzepte und Denkweisen hat, ist eine nicht zu verleugende Aussage, da der Fortschritt alle Bereiche beeinflusst, darunter Sprachentwicklungen. Tag für Tag durchlaufen die Menschen vielfältige Veränderungen in der Sprache als das wichtigste Kommunikationsmittel in allen Gesellschaftsbereichen und das beeinflusst damit auch die Beziehungen zwischen verschiedenen Ländern. Ein wichtiger Teil dieser Veränderungen ist die Jugendsprache und ihre Besonderheiten, einschließlich der sprachlichen Interjektionen der Jugendlichen, die Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind. Die Interjektionen sind kurze gesprochene Wörter wie „Oh!“ oder „Wow!“. Sie spielen in der Jugendsprache eine wichtige Rolle, um Gefühle und Stimmungen bei Jugendlichen in Mittel- und Basisaltersgruppen auszudrücken. In dieser Forschung werden die häufigsten Interjektionen in der Jugendsprache in Deutschland in den letzten Jahren untersucht.

Die Jugendsprache wird verwendet, um Aufmerksamkeit zu erregen und Meinungen zustimmend oder ablehnend auszudrücken sowie Gefühle wie Überraschung oder Aufregung zu zeigen. Als Beispiel dafür ist der Ausdruck „Krass!“, der bedeutet „fantastisch!“ bedeutet und ist eines der am häufigsten verwendeten Beispiele für Jugendsprache in Deutschland. Die Ergebnisse dieser Untersuchung bieten einen Einblick in die Verwendung von Interjektionen in der Jugendsprache und könnten dazu beitragen, das Verständnis der Sprache und die Kommunikation unter Jugendlichen zu verbessern.

Schlüsselwörter: Jugendsprache, Soziale Kommunikation, Interjektionen.

Interjections in German youth language: A sociolinguistic study

Abstract

The fact that each era has its own concepts and ways of thinking is a statement that cannot be denied, as it influences progress in all areas, including language development. Day after day, people go through a variety of changes in language as the most important means of communication in all areas of society, thereby also influencing relationships between different countries. A current part of these changes is youth language and its peculiarities, including the linguistic interjections of young people, which are the subject of the current work.

Interjections are short spoken words like "Oh!" or "Wow!". They play an important role in youth language to express feelings and moods among young people in middle and basic age groups. This research examines the most common interjections in youth language in Germany over the years. An example of this is the expression like "Krass!" means "fantastic!" and is one of the most frequently used examples of youth language in Germany.

Youth language is used to attract attention and express opinions in agreement or disagreement, as well as to show feelings such as surprise or excitement. The results of this research provide insight into the use of interjections in youth language and could help improve language comprehension and communication among youth.

Keywords: youth language, social communication, interjections.

المخلص

إن لكل عصر مفاهيمه وطرق تفكيره الخاصة وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها ، فالتقدم يؤثر في جميع المجالات ، بما في ذلك تطور اللغة. ويومًا بعد يوم يمر الناس بمجموعة متنوعة من التغييرات في اللغة باعتبارها أهم وسيلة للتواصل في جميع مجالات المجتمع ، وهذه التغييرات بدورها على العلاقات بين البلدان المختلفة. وتعتبر لغة الشباب وخصائصها جزءاً مهماً من هذه التغييرات ، بما في ذلك المداخلات اللغوية للشباب ، والتي هي موضوع هذا البحث. إن المداخلات اللغوية عبارة عن كلمات منطوقة قصيرة مثل "أوه" "أو" "واو". وتلعب في لغة الشباب دوراً هاماً في التعبير عن المشاعر والحالات المزاجية لدى الشباب في الفئات العمرية المتوسطة والأساسية. يتناول هذا البحث المداخلات اللغوية الأكثر شيوعاً في لغة الشباب في ألمانيا في السنوات الأخيرة. تستخدم هذه المداخلات اللغوية لجذب الانتباه وإبداء الآراء بالموافقة أو الاختلاف ، وكذلك لإظهار المشاعر مثل المفاجأة أو الإثارة. ويعد التعبير "Krass!" بمعنى "رائع!" أحد الأمثلة الأكثر استخداماً من لغة الشباب في ألمانيا. تعتبر نتائج هذا البحث تحليلاً لاستخدام المداخلات اللغوية في لغة الشباب ويمكن أن تساعد في تحسين فهم اللغة والتواصل بين الشباب.

كلمات مفتاحية: لغة الشباب – التواصل الاجتماعي – المداخلات اللغوية.

Einleitung

Die Jugendsprache wird als ein komplexes Thema betrachtet. Sie ist ein variables Phänomen, das sich im Laufe der Zeit entwickelt und verändert. In der Mitte des 20. Jahrhunderts haben zahlreiche Sprachwissenschaftler die Entwicklung der Jugendsprache untersucht. Als Besonderheit der Jugendsprache gelten die Interjektionen der Jugendsprache. Dieses Phänomen tritt vor allem in hohem Maße in der gesprochenen Sprache auf. Die Interjektionen können oft modifiziert oder neu erfunden werden, um den individuellen Ausdruck und die Kreativität der Sprecherinnen und Sprecher zu verdeutlichen. Die Anwendung der Interjektionen hängt häufig von der Situation ab, wie z. B. „Boah!“ als Ausdruck von Erstaunen oder Beeindruckung. Diese Ausdrücke also die Interjektionen werden oft verwendet, um Überraschung, Begeisterung, Verärgerung, Zustimmung oder andere Reaktionen auszudrücken. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass die Jugendsprache sich ständig weiterentwickelt und je nach Region, Gruppe oder Zeit unterschiedlich sein kann. Daher können die spezifischen Interjektionen der Jugendsprache variieren. Löffler (1985:54) betont Folgendes: „Bei der Jugendsprache geht es nicht nur um das sich Abheben von der Erwachsenenwelt, sondern auch um Bequemlichkeit, um Coolness.“

Die Jugendsprache ist ein faszinierendes Gebiet der sprachlichen Untersuchung, das kontinuierlich die Aufmerksamkeit von Linguistinnen und Linguisten auf sich zieht. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Jugendsprache in vielen Teilen der Welt zu einer eigenständigen Sprachvarietät entwickelt, die von bestimmten Merkmalen geprägt ist. Eine solche charakteristische Eigenschaft sind Interjektionen, die in der Jugendsprache eine wichtige Rolle spielen. Interjektionen sind sprachliche Ausdrücke, die Emotionen, Einstellungen oder Reaktionen ausdrücken. Die Interjektionen sind oft kurz, spontan und können unabhängig von der grammatischen Struktur eines Satzes verwendet werden. In dieser wissenschaftlichen Arbeit liegt der Fokus auf der Untersuchung von Interjektionen in der Jugendsprache.

In der vorliegenden Arbeit werden die Interjektionen aus den Hörtexten im Lehrwerk „Menschen“ A1 gesammelt und analysiert. Dieses Buch wurde ausgewählt, da die Hörtexte des Buches eine große Anzahl von Interjektionen enthalten. Deswegen stellt sich die Frage, in welcher Situation die Interjektionen in der Jugendsprache verwendet werden und welche Bedeutung und Funktion sie haben. Das Ziel der Arbeit ist es, die Verwendung, Klassifikation, Funktionen und Bedeutung dieser sprachlichen Ausdrücke innerhalb der jugendlichen gesprochenen Sprache zu analysieren, um ein umfassendes Bild von deren Verwendung in der Jugendsprache zu geben, wobei versucht wird, eine Antwort auf die oben gestellte Frage zu geben. Diese Frage zielt darauf ab, das Verständnis für die sprachliche Kreativität und die soziale Bedeutung von Interjektionen in der Jugendsprache zu erweitern.

Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile, einen theoretischen Teil und einen praktischen Teil. Im theoretischen werden verschiedene Grundbegriffe näher definiert. Im praktischen Teil wird die Analyse ausgewählter Interjektionen (etwa 30 Ausdrücke) von dem Lehrwerk durchgeführt.

1. Jugend und Jugendsprache

Es gibt viele Sprachwissenschaftler und Autoren, die sich mit dem Thema Jugendsprache beschäftigen, von denen Herbert Wiegand, Klaudia Tukric, Ana Horvat, Heinrich Löffler u.a.

Es ist unmöglich, die Jugendsprache zu diskutieren, ohne den Begriff „Jugend“ zu untersuchen. Der Terminus „Jugend“ gilt als autonome und bestimmte Lebensphase. „Jugend“ bzw. „Jugendliche“ bezieht sich auf den Zeitraum im Leben eines Menschen zwischen Kindheit und Erwachsenenalter. Die Jugend darf jedoch nicht einfach als bloßer Übergang von der Kindheit zur Erwachsenenzeit angesehen werden, sondern als Zeit mit einer gewissen kulturellen Autonomie, die hauptsächlich von Cliquen und kleineren Teilgruppen geprägt wird. (Vgl. Wieland 2008: 102)

Erstmals wurde die Sprache der Jugendlichen im 18. und 19. Jahrhundert in den Fokus der Sprachreflexion gestellt. Jugendsprache bezeichnet eine Variante der Sprache, die von Jugendlichen in bestimmten sozialen Kontexten verwendet wird und sich durch spezifische Merkmale auszeichnet. Jugendsprache ist jedoch kein einheitliches Phänomen, sondern variiert je nach Region, sozialem Hintergrund und Zeit. Laut Ehmann gilt die Jugendsprache als eine Form der Sondersprache, d. h. die Bezeichnung „Sondersprache“ alle von der Standardsprache abweichende Sprachformen und -varietäten umfassen, die von sozialen, geschlechtsspezifischen oder alterbedingten Sondergruppen herrühren. Zu diesen Gruppen gehört die Jugendsprache in ihren verschiedenen Formen. (Vgl. Hermann 1992: 13)

Emanating from German universities, concerted studies of all facets of Jugendsprache, youth language, are carrying the understanding of the linguistic life of one slang-producing group well beyond a cataloging of its distinctive vocabulary [...]. (Wiegand, Herbert 2004)

Es ist auch schwierig, eine Grenze für das Alter festzulegen: Bis zu welchem Alter wird eine Person noch als Jugendlicher betrachtet? Die bisherigen Untersuchungen zur Jugendkultur und Jugendsprache unterscheiden sich erheblich, insbesondere aufgrund von kulturellen Faktoren. In Deutschland richten sich die meisten Medien auf ein Publikum zwischen dem Jugendalter der Pubertät und der Postpubertät, insbesondere auf Schüler im Alter von 18 bis 20 Jahren. Laut spanischen und katalanischen Medien wird das Höchstalter deutlich höher angesetzt, wobei einige Studien noch 35-jährige als junge Menschen bezeichnen. (Vgl. Wieland 2008: 103-104)

Die Altersgrenze dieser Studie wird bis zum 20. Lebensjahr angesetzt, was jedoch meines Erachtens nicht mit dem Ende der Jugendzeit gleichzusetzen ist.

2. Merkmale und Funktionen die Jugendsprache

Die Jugendsprache unterscheidet sich je nach Gruppe, aber es gibt einige Gemeinsamkeiten. Die Jugendsprache zeichnet sich hauptsächlich durch Nähe zu Gruppen und Abgrenzung gegenüber Erwachsenen und anderen Sprachweisen aus. Diese Funktion hat die Jugendsprache auch. Die Jugendlichen streben einerseits danach, sich von Erwachsenen und anderen Jugendlichen zu unterscheiden, andererseits ist es für sie von entscheidender Bedeutung, ein Gefühl der Gemeinschaft und Bindung zu anderen Mitgliedern der Gruppe zu entwickeln. Daher ist es entscheidend, sich gegen die Standardsprache und die von Erwachsenen auferlegten Regeln zu rebellieren und in die gewünschte Gruppe zu integrieren. (Vgl. Harovat 2018: 15)

Die Jugendsprache entsteht und wird hauptsächlich während mündlicher Kommunikation jugendkultureller Art verwendet. Es ist notwendig, sie als eine spezielle Art der gesprochenen Sprache zu betrachten. Daher werden ihr oft Eigenschaften zugeschrieben, die jedoch allgemeine Merkmale der gesprochenen Sprache sind.

Wie schon erwähnt, dient die Jugendsprache als Mittel zur Selbstidentifikation von Jugendlichen, hat einen starken ludischen Charakter und ist häufig Ausdruck des kreativen Umgangs mit Sprache durch Jugendliche. (Vgl. Wieland 2008: 115)

Einer der bekanntesten Vertreter dieser Herangehensweise ist Helmut Henne. In seinem Buch „Jugend und ihre Sprache. Darstellung, Materialien, Kritik“ (1986), schreibt er: "Jugendsprache eine vorausgesetzte Standardsprache schöpferisch abwandelt, „stereotypisiert“ und „spezifische Formen ihres sprachlichen Spiels“ (Henne 1986: 208)

Als Hauptmerkmale der Jugendsprache sind der Wortschatz und die besonderen Stilmittel der Jugendlichen beim Sprechen zu betrachten. Diese besondere Art beim Sprechen nennt man Interjektionen. Natürlich gibt es Interjektionen bei der Standardsprache, aber für die Jugendsprache gibt es besondere und spezifische Interjektionen, die das Forschungsthema der vorliegenden Arbeit präsentieren. Manchmal übertreiben die Jugendlichen beim Sprechen, manchmal verwenden sie aber kürzere Sätze. Diese Verkürzung von Wörtern gilt auch als ein wichtiges Merkmal der Jugendsprache, um Zeit zu sparen oder um eine bestimmte Wirkung zu erzielen, z. B. „cool“ wird oft zu „krass“ oder „geil“ verkürzt.

Auch die Verwendung von Emojis und Abkürzungen in der digitalen Kommunikation wird verwendet, um die Botschaften zu vermitteln. Zum Beispiel kann ein Smiley ein Gefühl ausdrücken, wie 😊 die Freude ausdrückt, während eine Abkürzung wie „lol“ für „laugh out loud“ steht. Darüber hinaus verwendet die Jugendsprache oft Ironie und Sarkasmus, um eine bestimmte Haltung oder Meinung darzustellen. Dazu erklärt Jensen (2017)

[...] Eine weitere Ebene für die Betrachtung der Merkmale der Jugendsprache ist die syntaktische Ebene, dazu zählen vorwiegend „die Satzverkürzungen, Satzbrüche sowie auffällige Phraseologismen. [...] Neben der Lexik hat auch die Pragmatik einige typische jugendsprachliche Merkmale, beispielsweise die Begrüßungs- und Anredeformen, wie „Hey what’s up“, oder „Hallöchen.“ Die Jugendlichen ändern die Monotonie der Grüße von Erwachsenen durch die Vielfalt fremdsprachlicher, dialektartiger Begrüßungen um. Auch bestimmte Ironisierungen gelten als jugendtypisch, deren pragmatische Funktion sie als indirekte Sprechakte klassifizieren. „Ich glaub mich knutscht’nen Elch“ ist so ein indirekter Sprechakt. Dieser Satz bedeutet ein empathisch ausgedrücktes Erstaunen über etwas.(Jensen, Gertraud 2017:5)

Trotz der Vielzahl von Besonderheiten der Jugendsprache konzentriert sich diese Arbeit ausschließlich auf die Analyse von Interjektionen, da diese im Lehrwerk Menschen A1 sehr häufig vorkommen.

3. Interjektionen

In der Jugendsprache werden auch zahlreiche Füllwörter verwendet, die als Interjektionen bekannt sind. Die Interjektionen werden hauptsächlich in informellen Umgebungen wie Freundkreisen und Sportvereinen verwendet und sind somit eine Art umgangssprachliche Variante des Deutschen.

Die Interjektionen stellen einen bestimmten emotionalen Zustand dar, der in der Sprache typischerweise spontan ausgedrückt wird. Sie sind wie alle Partikeln unflektierbar und treten vor allem in gesprochenen Sprache ein.(Vgl. Duden 2009: 597)

3.1. Zum Begriff Interjektion

Das Wort Interjektion leitet sich ursprünglich aus dem lateinischen Wort *interiectio* ab. Laut Duden wurden die Interjektionen als „syntaktisch oft isolierte, wortähnliche Lautäußerung, mit der Empfindungen oder Aufforderungen ausgedrückt oder Laute nachgeahmt werden; Ausrufewort, Empfindungswort (z. B. oh, pfui, pst, muh)“¹ definiert. Fouad(2019:267) meint dazu:

Der Terminus „Interjektion“ stammt nach Bussmann (1990: 349) von dem lateinischen Verb *interiectio*. Nach Jellinek (1913/14: 74ff.) haben sowohl das lateinische als auch das griechische Vorbild in der deutschen Grammatikographie eigene Traditionen gebildet. In der dem Lateinischen verpflichteten Einteilung zählt der Artikel³ zu den Pronomen, in der dem Griechischen nachgebildeten Einteilung gehört die Interjektion zu den Adverbien (*epirrhemata*). Im Lateinischen wird der Begriff rhetorisch-grammatisch einerseits für die Parenthese (Einschaltung), andererseits für die Interjektion genutzt (vgl. Georges 1992 II, Spalte 369). Der Begriff bleibt in den germano-romanischen Sprachen ein Fremdwort. Deutsche Entsprechungen wie Gefühlswort, Füllwort oder Würzwort bezeichnen jeweils nur einzelne

¹ <https://www.duden.de/rechtschreibung/Interjektion> (Letzter Zugriff am 8.10.2023)

Aspekte der Funktion dieser Gruppe. Nach Ehlich (2007: 423) ist der deutsche Übersetzungsversuch von Longolius: Hertzwörtgen der originellste.

Die Interjektionen zeigen auch einen bestimmten emotionalen Zustand, der in der Sprache typischerweise spontan ausgedrückt wird, z. B. Hmm.. , ah ja, ooh usw.² (daher werden sie als Empfindungswörter und Ausrufeworte genannt). In der Umgangssprache werden Interjektionen grundlegend dann gebraucht, wenn Denkpausen stattfinden, wie z. B. äh, ehm, häh usw.³

Duden (2009:597) bestätigt „Interjektionen bewegen sich zwischen emotionalen Reaktionen und Bewertungen eines Sachverhalts. Die beiden Funktionen erfüllen sie jeweils mehr oder weniger stark.“ Beispiele dazu folgen:

Schmerz: Au! Aua! Autsch!, Ekel, Abscheu: Pfui! Igitt! I!, Angst, Erschrecken: Uh! Huch!, Erstaunen: Oho! Ach! Ah!, Überraschung: Oh!, Freude: Hurra!(Duden 2009: 598)

Die Interjektionen können als Einwortsatz und mit einem Ausrufezeichen neben dem Satz gestellt werden, z. B. Sie hat gewonnen! Hurra! Pfui! Ist das ein schlechtes Wetter!

Außerdem werden Interjektionen immer betont und wenn sie zweisilbig sind, wird der Akzent in der Regel auf der zweiten Silbe platziert, z. B. a` ha, i` gitt. (Vgl. Duden 2009: 296)

3.2. Einteilung der Interjektionen

Im Jahr 1904 unterteilte Wilhelm Wundt, ein deutscher Physiologe, Psychologe, sowie Philosoph die Interjektionen in seinem Werk Völkerpsychologie: Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache in primären und sekundären Interjektionen. Prinzipiell geht es darum, woraus der jeweilige Ausruf entstanden ist. „Gleichwohl stimmen beide darin überein, daß die Partikeln, wie die Interjektionen, in zwei Klassen zerfallen, die wir, wie dort, als primäre und sekundäre Formen bezeichnen können“ (Wundt 1904: 210)

3.2.1. Primäre Interjektionen

Nach dem Wortwuchs-Lexikon online stammen die meisten Interjektionen aus Lauten von Menschen oder Tieren oder sind eine Nachahmung eines Geräusches (Onomatopoeitika). Davon sind ach, au, pfui, uff, muh, ih, haha, puh, ey und so weiter.⁴ Laut Fouad: (2019: 267)

Die Onomatopoeitika (die lautnachahmenden Wörter) sind eine unverkennbare Eigenart sprachlicher Ausdrücke, da sie prinzipiell nicht arbiträr gebildet werden. Das Verhältnis zwischen ihrer Ausdrucksseite und ihrer Inhaltsseite ist motiviert durch einen natürlichen Laut. So bilden sie eine

² <https://www.hueber.de/media/36/msn-transkript-KB-A1-2.pdf> (Letzter Zugriff am 8.10.2013)

³ <https://www.studysmarter.de/schule/deutsch/sprachanalyse/jugendsprache> (Letzter Zugriff am 8.10.2023)

⁴ www.Wortwuchs.net/grammatik/interjektionen (Letzter Zugriff am 9.10.2023)

Ausnahme für die Annahme von de Saussure, dass die Beziehung zwischen Formativ und Bedeutung erst durch den Sprachgebrauch geschaffen wird.

Unter primären Interjektionen stehen auch die Laute der Gefühlsäußerungen, sie sind oft spontan und nonverbale Äußerungen. Sie können verwendet werden, um verschiedene Emotionen wie Freude, Verlangen, Bewunderung, Misstrauen, Wut, Angst und Trauer auszudrücken und mit anderen zu teilen, ohne dass wir dazu Worte verwenden müssen. Fouad (2019: 268) in ihrem Beitrag meint sie dazu

Die deutsche Sprache kennt eine Reihe von Lauten, die sprachspezifisch bestimmte Gefühle ausdrücken. Diese Laute werden tagtäglich von Sprachbenutzern gebraucht, auch ohne deren wissenschaftlichen Namen, nämlich Interjektion, zu kennen. Besonders beliebt sind sie in der familiären Kommunikation und in Freundeskreisen, da es dabei in erster Linie nicht um den korrekten Ausdruck

Im Mittelpunkt Deutsch B2 Lehrbuch (2007) sind die folgenden Interjektionen mit ihren Bedeutungen und Beispielsätzen aufgeführt⁵ und nach Fouad (2019: 269) führt eine Liste von Interjektionen mit ihren Bedeutungen im Deutschen auf, von denen:

Äh! – Ähm! (gefüllte Pause – Verlegenheitssilbe),

Brr, kalt! (Frösteln, ungemütliches Wetter),

Na? (Wie geht's? Was ist los?).⁶

3.2.2. Sekundäre Interjektionen

Ausdrücke, die sich auf ein anderes Wort beziehen oder davon ableiten, werden als Sekundärinterjektionen bezeichnet. Meistens sind diese Ausdrücke nur als Ausrufe zu verstehen, ohne die ursprüngliche Bedeutung zu verlieren. Beispielsweise bedeutet „Scheiße!“ nicht bloß Exkrememente, sondern ist ein Ausdruck, wenn etwas Schlechtes oder Probleme bezeichnet. Dazu erklärt Fouad (2019: 270)

Solche Ausdrücke, die als sekundäre Interjektionen gelten, sind Einwürfe, also keine inhaltlichen Begriffe mit klarer Bedeutung in einem kompletten Satzgefüge, sondern gewissermaßen einfach ‚dahingeworfen‘. Manche haben einen auffordernden Charakter wie die umgangssprachliche Redewendung: Mach mal halblang, was etwa bedeutet: Hör mir mal zu und übertreibe nicht so (Duden 2002: 312) und Hallo! wenn damit kein Gruß gemeint ist, sondern eine Aufforderung, Acht zu geben (Ebda.). Bei Vorsicht und Feuer geht es um Vorwarnungen, die zum Reagieren auffordern.

⁵ https://www.derdiedaf.com/files_media/downloads/676600_MittelpunktB2_Zusatzm_EB.pdf (Letzter Zugriff am 10.10.23)

⁶ <http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-a1539f9e-c0a7-4a02-9b36-ac00f5622257> (Letzter Zugriff am 9.10.2023)

Andere sekundäre Interjektionen sind Ausdrücke der Jugendsprache wie krass, cool, geil und klasse, die Anerkennung, Bewunderung oder Erstaunen ausdrücken. Oida, ein Ausdruck, der aus dem Wiener Dialekt stammt und ursprünglich für Alter bzw. Alte stand, wird heute geschlechts- und bedeutungsneutral für Mist! bzw. Nicht wahr! verwendet und besonders unter den Schülern beliebt ist. Im Gegensatz dazu sind einige Ausdrücke veraltet, wie zum Beispiel Donnerlittchen, das alte Pendant zu Donnerwetter. Beide zeigen Angst. (Vgl. Fouad 2019) Als Beispiele für sekundäre Interjektionen listet Fouad (2019) in ihrem Beitrag, von denen:

-Du liebe Güte = Das ist sehr ärgerlich.

-Ach du Schreck! = Ich habe etwas falsch gemacht.

Es ist möglich auch die Interjektionen genauer zu unterteilen, laut dem online Deutsch-Grammatik⁷ werden diese Unterarten von Interjektionen erwähnt, wie folgt:

Die Interjektionen, die zum Handeln auffordern, werden als Aufforderungswörter bezeichnet. Interjektionen wie „genau“, „gut“, „okay“ sind Sprechwörter. Hallo, hi, huhu, tschüss sind Begrüßungsphrasen. In Comics werden Interjektionen wie seufz, ächz, grins und gäh verwendet, um auf das Verhalten einer Person hinzuweisen. Lock- und Scheuchlaute sind Interjektionen, die als Aufforderung verwendet werden (z. B. „hü, husch“). Zu den Onomatopoeika gehören Nachahmungen. Es sind lautliche Nachahmungen von Geräuschen wie boing, puff, peng, klonk, wau, miau und mäh.

Die Empfindung des Sprechers wird durch Interjektionen wie ach, aha, oh, au, bäh, igitt, huch und hurra angezeigt. Interjektionen zur Verzögerung werden als Verzögerungslaute bezeichnet, die eine Sprechpause mit einem Satz ausfüllen wie „hm, äh“. Andere Wortarten sind Ausrufe, die nur Ausrufe sind und keine Bedeutung haben (z. B. Mensch, Mist).

Dementsprechend wirken Interjektionen, die typischerweise in der gesprochenen Sprache verwendet werden, je nach Kontext und Intonation auf die Bedeutung einer Aussage aus. Jugendsprache im Allgemeinen ist stark von Emotionen geprägt und gesprochene Interjektionen werden häufig verwendet. Laut Ana (2018: 23)

Androutopoulos (1998: 469) hebt Interjektionen als Besonderheit der Jugendsprache hervor, da Jugendliche es mögen, eigene Formen zu kreieren sowie „allgemein-sprachliche Elemente intonarisch und pragmatisch zu modifizieren“, um sich so von der Standardsprache abzugrenzen. Achilles und Pighin (2008: 35) sehen Interjektionen als Retter in den Situationen „wenn man nicht gleich eine Antwort parat hat“, wobei sie expressive Interjektionen als eine Besonderheit der mündlichen Kommunikation klassifizieren.

⁷ <https://www.deutsche-grammatik.net/> (Letzter Zugriff am 9.10.2023)

3.2.3. Eindeutige Interjektionen im Vergleich zu mehrdeutigen Interjektoinen

Die Einteilung der Interjektionen in Bedeutungsgruppen ist nur bedingt, weil eine Interjektion verschiedene Gefühle ausdrücken kann oder das gleiche Gefühl durch unterschiedliche Interjektionen ausgedrückt werden kann. Die Bedeutung einiger Interjektionen hängt von dem ganzen Text, der Situation, dem Kontext, in dem sie verwendet werden, und Intonation ab. Nach Mattmüller hebt der Vergleich zwischen eindeutigen und mehrdeutigen Interjektionen in seinem E-Book⁸ hervor, da einige Interjektionen eine eindeutige Bedeutung haben und manche mehrere Bedeutungen haben.

-Interjektionen mit eindeutiger Bedeutung, von denen:

„Aua! drückt immer Schmerz aus

Hurra! drückt immer Freude aus

Pfui! drückt immer Ekel aus

-Andere Interjektionen sind mehrdeutig. Die Bedeutung kann durch den Kontext und/oder die Intonation erschlossen werden, davon z. B.:

A: “Ich habe im Lotto gewonnen.”

B: **Oh!** (mit steigender Tonhöhe)

A: “Mein Großvater ist gestern gestorben.”

B: **Oh!** (mit fallender Tonhöhe)

Das erste „Oh!“ (mit steigender Tonhöhe) stellt positive Überraschung dar, und das zweite „Oh!“ (mit fallender Tonhöhe) drückt negative Überraschung (Bedauern, Mitleid, u. a.) aus.

4. Analyse der Interjektionen aus dem Korpus

In diesem praktischen Teil werden die aus dem Lehrwerk Menschen A1 gesammelten Interjektionen analysiert. Bei der Beispielsammlung der ausgewählten Interjektionen werden die Bedeutungen und die Funktionen der Injektionen beim verschiedenen sprachlichen Handeln bestimmen. Das Ziel davon ist es, eine Einsicht in den alltäglichen Sprachgebrauch der Interjektionen in der sprechenden Jugendsprache zu geben und die Arten der Interjektionen genauer festzustellen. Der Korpus umfasst insgesamt beispielhafte Interjektionen, die aus dem Lehrwerk Menschen A1 stammen.

In den folgenden Beweisen werden die Unterarten von Interjektionen in den Hörtexten präsentiert.

⁸ [E-Book \(pdf\) - Deutsche Grammatik - Deutsche Grammatik 2.0 \(deutschegrammatik20.de\)](#) (Letzter Zugriff am 10.10.2023)

Beispiel (1):

-WINFRIED!!!

-Hmh?

Die obengenannte Interjektion gilt als Verzögerungslaute, die einer Sprechpause dient. Die Interjektion „Hmh“ hat viele Funktionen, je nach Länge und Tonem. Hier trägt „Hmh“ hier die Bedeutung (ich weiß nicht, oder das ist ja merkwürdig).

Beispiel (2):

-Aus Mexiko? **Wow!**

Symptominterjektion wird im obigen Beispiel dargestellt. Die Interjektion „wow“ wird wie die englische Wow verwendet, um Überraschung, Staunen und Freude auszudrücken.

Beispiel (3):

-**Ähm, Ach ja:** Das ist Paco [...]

-Guten Tag, Herr **ähm**..... -Rodriguez.

Die Interjektionen „Ähm, Ach ja“ gelten als Verzögerungslaute. „Ähm“ laut Duden „dient dazu, kurze Sprechpausen oder Verlegenheit zu überbrücken“. ⁹ In diesem Beispiel bietet die Interjektion „Ähm“ eine Pause zum Nachdenken.

Und die Interjektion „Ach ja“ wird in einem Gespräch zwischen drei Personen verwendet: einer erinnerte sich, den anderen zu vorstellen. Aus diesem Kontext kann erschlossen werden, dass die Interjektionen „Ach ja“ drückt aus, dass man sich an etwas erinnert.

Beispiel (4):

-**Tja**, also dann. Auf Wiedersehen!

Verzögerungslaute werden in den obigen Beispiel dargestellt, und die Interjektion „Tja“ hier betrifft: „Es ist halt so“

Beispiel (5):

-Er kommt aus Mexiko. -**Aah!** Aus Mexiko!

⁹ www.Duden.de/rechtschreibung/aehtm (Letzter Zugriff am 10.10.2013)

Beispiel (6):

-Aha! Danke!

In den obengenannten Beispielen werden die Interjektionen „Aah!, Aha!“ als Symptominterjektionen präsentiert. Im Beispiel 5 drückt „Aah!“ eine positive Überraschung aus, und Beispiel 6 fügte die Interjektion „Aha“ die Bedeutung von „Genugtuung“ hinzu.

Beispiel (7):

-Oh! Herbert!

Beispiel (8):

-Nicht verheiratet.-Ooooh!

Beispiel (9):

-Ich komme aus Österreich. -Aha!

Symptominterjektionen werden in den oben erwähnten Beispielen „oh, oooooh und aha“ festgestellt. Die Interjektion „oh“ drückt die Enttäuschung des Sprechers aus, und „ooooh“ in anderer Weise, also andere Länge und Tonem, drückt die Staunen und Verwunderung aus. Anschließend dient die Interjektion „aha“ dazu, eine Information zu bestätigen und auszudrücken, dass man etwas verstanden hat.(Vgl. Duden)¹⁰

Beispiel (10):

-Na?

Beispiel (11):

-Naja... Der Tisch ist zu groß.

Die Interjektionen „Na, Naja“ gelten als Verzögerungslaute. „Na?“ laut dem Kontext fügte die Bedeutung von „Bekunden von Interesse“ hinzu. Die andere Interjektion „Naja“ stellt je nach dem Kontext die Ratlosigkeit des Sprechers dar. Mit den beiden Interjektionen wurden die Verzögerungslaute geäußert.

Beispiel (12):

¹⁰ www.Duden.de/rechtschreibung/aha (Letzter Zugriff am 11.10.2023)

-Soso. Hey! Das Bett ist nicht schlecht!

„Soso und hey“ sind Gesprächswörter, die eine kommunikative Funktion erfüllen. Soso drückt aus, „dass man dem Gesagten relativ gleichgültig gegenübersteht.“ Und Hey betrachtet man als „Ausruf, der Erstaunen, Empörung, Abwehr o. Ä. ausdrückt“ laut Duden¹¹. Aus dem Kontext des Satzes kann erschlossen werden, dass „hey“ das Erstaunen ausdrückt.

Beispiel (13):

-Hach! Mann!

Beispiel (14):

-Nein....oh Mann!

Beispiel (15):

-Ach! Komm!

Beispiel (16):

-Tja, Leute!

Die obigen Beispiele von 13 bis 16 drücken die Ablehnung aus. Die Interjektionen „Ach!, Hach! und Oh!“ werden als Symptominterjektionen betrachtet, aber „Tja!“ gilt als Verzögerungslaut und zeigt die Ablehnung und Ratlosigkeit im Satz. „Hach! und „oh!“ stellen das Erschrecken und Erstaunen dar. Sie weisen auf Empfindungen des Sprechers hin. Weiterhin sind die Worte wie „Mann!“ oder „Leute!“ Ausrufe, die aber nicht mehr die Bedeutung jeweiligen Wortes haben, sondern tatsächlich nur als ein Ausruf zu verstehen sind. Laut dem Kontext kann erschlossen werden, dass die vorgenannten Interjektionen den Ausruf des Erstaunens zum Ausdruck bringen.

Beispiele (17):

.Das ist **Peinlich!**-Mist!

Beispiele (18):

-Hihi!

Beispiele (19):

-Boah! 30 Jahre!

Beispiele (20):

¹¹ www.duden.de/rechtschreibung/soso (Letzter Zugriff am 11.10.2023)

-Igitt!

Die Interjektionen „Peinlich und Mist!“ gelten als umgangssprachliche Ausdrücke der Jugendlichen; sie bringen die lästige, ärgerliche und dumme Angelegenheit zum Ausdruck.¹²In diesem Kontext drücken sie den Ärger des Sprechers aus. „Boah!“ und „Igitt“ sind Symptominterjektionen. Die Interjektion „Boah!“ Stellt das Staunen des Sprechers dar. Darüber hinaus fügte „Igitt!“ die Bedeutung von dem Ekel hinzu. Anschließend verdeutlicht die Interjektion „hihi!“ die Schadenfreude oder das hämische Lachen.

Beispiel (21):

-Nöö, keine Lust!

Beispiel (22):

-Ach! Das „Maritim“ ist im Zentrum ?-Ja, genau.

Beispiel (23):

-Wow, Ottos Auto sieht cool aus!

Beispiel (24):

-Okay! Dann braucht er [...]

Beispiel (25):

-Hallo? Äh, wir haben ein Problem.

Im ersten vorgennanten Beispiel weist die Interjektion „nöö“ auf eine Empfindung des Sprechers hin und zwar die Verneinung, daher wird die Interjektion „nöö“ als Symptominterjektion betrachtet. In dem folgenden Beispiel ist die Interjektion "Ach" auch eine Art von Symptominterjektion und bezieht sich auf das Verständnis des Sprechers.

Darüber hinaus präsentieren die Interjektionen „wow“ und „cool“ im Beispiel (23) die Gesprächswörter, um eine komplementäre Funktion zu erfüllen. Die Interjektionen „wow“ und „cool“ sind Ausdrücke, die auf die Überraschung und Freude hinweisen. Sie stammen aus dem Englischen. Als Nächstes kommt der Ausdruck „Okay“ als Grußwort, der die Zustimmung und das Einverständnis des Sprechers ausdrückt.

Im weiteren Beispiel dient die Interjektion „Hallo“ zur Begrüßung und stellt die Grußwörter dar. Die Interjektion „äh“ gilt als Verzögerungslaut und laut Duden¹³ „dient dazu, kurze Sprechpause zu überbrücken“. Aus diesem Kontext kann erschlossen werden, dass „äh“ hier eine gefüllte Pause ausdrückt.

¹² www.Duden.de/rechtschreibung/mist (Letzter Zugriff am 12.10.2023)

¹³ www.duden.de/rechtschreibung/äh (Letzter Zugriff am 15.10.2023)

Beispiel (26):

-**Puh!**, dass Dauert.

Beispiel (27):

-**Hach**, mein **Schatz!**

Die obigen Interjektionen „puh“ und „hach“ stellen die Symptominterjektion dar. Die Interjektion „hach“ fügte die Bedeutung von der freudigen Überraschung und der gewissen Begeisterung hinzu. (Vgl. Duden¹⁴). Das Ausdruck „Schatz“ hat einen umsprachlichen Gebrauch, um einen geliebten Menschen zu beschreiben. Die Interjektion „puh“ bringt das Bewältigen einer Anstrengung und Unbehagen zum Ausdruck.

Beispiel (28):

-Danke! .. **Hm** diese Musik!

-Die gefällt Ihnen nicht, **hm**?

Die Interjektionen, die oben erwähnt wurden, werden als Verzögerungslaute bezeichnet und dienen dazu, eine Pause im Gespräch zu schaffen. „hm“ und „hm“ sind Interjektionen mit mehreren Bedeutungen. Das erste Beispiel mit "hm" zeigt, dass der Sprecher nachdenklich ist, während das zweite Beispiel mit "hm?" eine Frage aufwirft

Beispiel (29):

-**Uäh!**

Die Symptominterjektion wird durch die obengenannte Interjektion dargestellt. In diesem Sinne wird ein Ekelsgefühl ausgedrückt.

Beispiel (30):

-**He!** Machen Sie das Licht aus!

Die Interjektion „he“ gilt als Verzögerungslaut. Nach diesem Kontext handelt diese Interjektion sich um „Hallo, Sie (du) da!“ Sie stellt die Erstaunen und Abwehr dar.

5. Schlussfolgerung

Ein Hauptziel dieser Arbeit ist es, Interjektionen aus dem Lehrbuch Menschen A1 zu präsentieren, um einen Einblick in ihre Verwendung in der gesprochenen Sprache und ihre Unterteilung zu geben. Aus diesem Lehrwerks wurden beispielhafte Interjektionen in verschiedenen Situationen gesammelt,

¹⁴ www.duden.de/rechtschreibung/hach (Letzter Zugriff am 15.10.2023)

analysiert und definiert, um eine genaueres und besseres Verständnis für die Bedeutung der Interjektionen und deren Gebrauch zu verdeutlichen und auch Rückschlüsse auf die Entwicklung der Sprache im Allgemeinen zu ziehen.

Mit der Analyse der ausgewählten Interjektionen aus dem Menschen A1 zielt die vorliegende Arbeit darauf ab, die folgenden Fragen zu beantworten: Welche Bedeutung werden die Interjektionen in der gesprochenen Sprache innerhalb der Hörtexte darstellen und welche Funktionen haben sie?

Als Ergebnisse der Analyse dieser Arbeit ergab, dass jede Interjektion bestimmte Bedeutung und Funktion laut unterschiedlicher Situationen hat.

Nach der Bedeutung werden Interjektionen, die zum Ausdruck oder Beschreibung von bestimmten Emotionen also die Symptominterjektionen betonen, festgelegt, nämlich:

- Uähh!(Ekelsgefühl)
- Hach!(freudigen Überraschung/ Erschrecken und Erstaunen)
- Puh! (Bewältigen einer Anstrengung und Unbehagen)
- Nöö! (Verneinung)
- Ach! (Verständnis/Erstaunen)
- Boah!(Staunen)
- Igitt! (Ekel)
- Oh!(Überraschung/Erstaunen)
- Ooooh!(Verwunderung)
- Aha!(Information zu bestätigen)
- Aah!(Positive Überraschung)
- Wow! (Überraschung und Freude)

Als Nächstes werden durch die folgenden Belegen die Verzögerungslaute, die eine Zeit zum Nachdenken dienen, um eine Sprechpause zwischen zwei Wörtern zu füllen, dargestellt:

- He!(Ausruf)
- Hm!(Denkpause)
- Hm?(Frage)
- Äh!(Sprechpause)

- Hih! (Ironie/Schadenfreude)
- Tja!(Ratlosigkeit)
- Naja! (Egal)
- Na! (Bekunden von Interesse/Ungeduld)
- Ähm!(Pause zu Nachdenken)
- Ach ja! (Erstaunen)
- Hmh?(Merkwürdig)

Die Gesprächswörter werden in folgenden Beispielen belegt:

- Cool!(Überraschung/Freude)
- Schatz! (Flirten)
- Peinlich! (Schimpfwort)Ärger)
- Mist!(Schimpfwort/Ärger)

Und als umgangssprachliche Ausdrücke gehören dazu:

- Mann!(Ausruf zum Überraschung/Erstaunen)
- Mensch! (Ausruf zum Ärger/Erstaunen)
- Leute! (Ausruf zum Erstaunen/Ungehaltenheit)
- Soso! (Gleichgültigkeit)

Und zum Schluss werden die Grußwörter präsentiert durch;

- Hallo! (Grußwort)
- Hey!(Ausruf)

Schließlich ist es jetzt erkennbar, dass das Lehrbuch Menschen A1 eine große Anzahl von Interjektionen enthält, die verschiedene Arten von Interjektionen darstellen. Durch die Analyse wurde festgestellt, dass die Interjektionen unflektierbar sind und im lexikalischen Sinne nichts bedeuten. Trotzdem vermitteln sie etwas, wie beispielsweise den Wunsch, die Einschätzung oder die Gefühle der Jugendliche. Es kann auch verwendet werden, um in Kontakt zu treten oder als dringende Bitte zu gelten.

Literaturverzeichnis

- Ehmann, Hermann (1992): Jugendsprache und Dialekt: Regionalismen im Sprachgebrauch von Jugendlichen. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Wieland, Katharina (2008): Jugendsprache in Barcelona und ihre Darstellung in den Kommunikationsmedien. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
- Ehlich, Konrad (1986): Interjektionen. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
- Heinrich, Löffler (2005): Germanistische Soziolinguistik. 3. Auflage, Berlin.
- Ehlich, Konrad (2007b). „Interjektionen“. In: Hofmann, L. (Hg.) Handbuch der deutschen Wortarten. Berlin / New York. S. 423–444.
- Duden (2015): Reihe Duden Grundwissen Grammatik: für dem Bachelor. 2. Auflage. Berlin: Dudenverlag.
- Duden (2009): Reihe Duden die Grammatik. Hrsg. v. Dudenredaktion. Band 4, 8.Auflage. Mannheim / Zürich: Dudenverlag.
- Bussman, Hadumod (1990): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart.
- Duden (2002): Reihe Duden Redewendungen. Mannheim / Leipzig / Wien / Zürich.
- Ehlich, Konrad (2007): „Interjektionen“. In: Hofmann, L. (Hg.) Handbuch der deutschen Wortarten. Berlin / New York . S. 423-444.
- Schoch, Monika (1995): „Grammatik und deutsche Grammatik“. In: Hrsg. v. Hans Altmann, Peter Blumenthal, Herbert E. Brekle, Gerhard Helbig, Hans Jürgen Heringer u. Richard Wiese. Linguistische Arbeiten. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
- Androutsopoulos, Jannis K. (1998): Deutsche Jugendsprache; Untersuchungen zu ihren Strukturen und Funktionen. Frankfurt am Main/ Berlin/ Bern/ New York/ Paris/ Wien: Europäischer Verlag der Wissenschaften.
- Wundt, Wilhelm (1904): Völkerpsychologie: Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythos und Sitte. 1.Band: Die Sprache, 2.Auflage. Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann.
- Fouad, Lobna (2019). „Die Interjektionen im Deutschen und Arabischen aus funktional-pragmatischer Sicht“. In: Studia Translatorica Zeitschrift. Band 10. Kairo. S. 265-279.
- Löffler, Heinrich (1985): Germanistische Soziolinguistik. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

- Tukic`, Klaudia (2021): Zu Merkmalen der Jugendsprache von den 1980er Jahren und Heute. Kroatien.
- Ungeheuer, Gerold (2004): Soziolinguistik. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, 2. Auflage, Volume 1, Berlin: Walter de Gruyter Verlag.

Internetquellen

- Horvat, Ana (2018): Gebrauch von Phrasemen und Interjektionen in deutschen und kroatischen Jugendmagazinen. Zodar Universität, in: <https://repositorij.unizd.hr> (Letzter Letzter Zugriff am 05.10.2023)
- <https://www.hueber.de/media/36/msn-transkript-KB-A1-2.pdf>(Letzter Letzter Zugriff am 10.10.2023).
- <https://www.hueber.de/media/36/msn-transkript-KB-A1-1.pdf>(Letzter Letzter Zugriff am 10.10.2023).
- <https://www.deutsche-grammatik.net/grammatik/wortarten/interjektionen/>(Letzter Letzter Zugriff am 11.10.2023).
- [Interjektion \(Ausrufewort\) | Bedeutung, Beispiele, Wirkung \(wortwuchs.net\)](#) (Letzter Letzter Zugriff am 11.10.2023).
- [E-Book \(pdf\) - Deutsche Grammatik - Deutsche Grammatik 2.0 \(deutschegrammatik20.de\)](#) (Letzter Letzter Zugriff am 11.10.2023).
- <https://www.studysmarter.de/schule/deutsch/sprachanalyse/jugendsprache/>(Letzter Letzter Zugriff am 11.10.2023).
- <https://www.Duden.de/rechtschreibung/interjektionen>(Letzter Letzter Zugriff am 11.10.2023).
- [Mittelpunkt Deutsch B2: Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2007.](#)
- [www.klett.de/mittelpunkt,Bildnachweis Deckblatt, S. 16f.](http://www.klett.de/mittelpunkt,Bildnachweis%20Deckblatt,%20S.%2016f.) (Letzter Letzter Zugriff am 11.10.2023).
- [Jensen, Gertraud \(2017\): Jugendsprache in der Jugendzeitschriften „Bravo“. Münchin: Grin Verlag, in: https://www.grin.com/document/36/6633.](#)